

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Djakbarova Mahliyo,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Namangan davlat pedagogika instituti,
Namangan, O'zbekiston,
mahliyodjakbarova@gmail.uz

ONA TILI FANIDAN AMALIY DARSLARNI TASHKIL ETISH BO'YICHA METODIK TAVSIYALAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pedagogika institutlarida boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tahsil oluvchi birinchi bosqich talabalariga "Ona tili" fanidan amaliy darsni tashkil etish bo'yicha metodik tavsiya berilgan. O'quv topshiriqlarini farqlash, xususan, savol, topshiriq va mashqdan to'g'ri foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Fonetika va fonologiyani farqlash va nutq apparatini yaxshiroq tushunishga yo'naltiruvchi mashq va topshiriqlar, bilimlarni mustahkamlash uchun test topshiriqlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: fonetika, nutq tovushlari, fonologiya, fonema, akustika, artikulyatsiya, fonetik o'zgarishlar, nutq apparati, nafas tizimi, bo'g'iz bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'i, qattiq va yumshoq tanglay, tovush paychalari, til, lab, burun bo'shlig'i, umumiy fonetika, xususiy fonetika, tarixiy fonetika, eksperimental fonetika.

Jakbarova Makhliyo,
Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Namangan State Pedagogical Institute,
Namangan, Uzbekistan,
mahliyodjakbarova@gmail.uz

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS ON ORGANIZING PRACTICAL LESSONS IN MOTHER LANGUAGE

ABSTRACT

In this article, a methodical recommendation is given for the organization of a practical lesson on the subject of "Native language" for the first-level students studying in the field of elementary education in pedagogical institutes. Instruction is given on the differentiation of learning tasks, in particular, on the correct use of questions, tasks and exercises. There are exercises and assignments to distinguish phonetics and phonology and better understanding of the speech apparatus, and test assignments to strengthen knowledge.

Keywords: phonetics, speech sounds, phonology, phoneme, acoustics, articulation, phonetic changes, speech apparatus, respiratory system, larynx, oral cavity, hard and soft palate, vocal chords, tongue, lips, nasal cavity, general phonetics, specific phonetics, historical phonetics, experimental phonetics.

Джакбарова Махлиё,
Доктор философии педагогических наук (PhD)
Наманганский государственный педагогический институт,
Наманган, Узбекистан,
mahliyodjakbarova@gmail.uz

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ

АННОТАЦИЯ:

В данной статье даны методические рекомендации по организации практического занятия по предмету «Родной язык» для студентов первой ступени, обучающихся по направлению начального образования в педагогических институтах. Дается инструкция по дифференциации учебных задач, в частности, по правильному использованию вопросов, задач и упражнений. Есть упражнения и задания на различение фонетики и фонологии и лучшего понимания работы речевого аппарата, а также тестовые задания для закрепления знаний.

Ключевые слова: фонетика, звуки речи, фонология, фонема, акустика, артикуляция, фонетические изменения, речевой аппарат, дыхательная система, гортань, полость рта, твердое и мягкое небо, голосовые связки, язык, губы, полость носа, общая фонетика, специфическая фонетика, историческая фонетика, экспериментальная фонетика.

Respublikamizda ona tili o'qitish kompetensiyaviy yondashuvga asoslandi. Til o'qitishga doir o'quv materiallari mazmunini takomillashtirish, o'quvchilarda nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish, uning natijasida imloviy savodxonlikni oshirish bugungi kunda davlat siyosati darajasidagi dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Zero, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”. [1; 14]

Yurtimizda ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan bunday islohotlar, albatta, ona tili ta'limi oldiga mamlakatimiz yoshlarini o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda erkin hamda savodli bayon qila oladigan mustaqil fikr sohiblari etib tarbiyalashdek dolzarb vazifalarni qo'yadi. Shu ma'noda Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tehsil olayotgan talabalarda nutqiy hamda lingvistik kompetensiyalarni, xususan, adabiy talaffuz ko'nikmasini to'la shakllantirish, imloviy savodxonlikni rivojlantirish, so'z boyligining oshishiga zamin yaratish va mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun amaliy darslarda dasturda nazarda tutilgan til sathlariga, xususan, fonetika va fonologiya, orfoepiyaga doir o'quv materiallarining metodik ta'minotini takomillashtirish zarurati mavjud.

Ushbu maqolada Boshlang'ich ta'lim yo'nalishining birinchi bosqich talabalariga “Ona tili” fanidan amaliy darslarni, xususan, “Fonetika va fonologiya, nutq apparati” mavzusini tashkil etish bo'yicha metodik tavsiya bayon etilgan.

Ma'lumki, har bir amaliy dars nazariy bilimlarni mustahkamlash hamda mavzu doirasida o'quv topshiriqlarini bajarish orqali bilim-ko'nikmalarni egallashni maqsad qiladi. G'.Hamroyevning “Zamonaviy darslik o'quv topshiriqlari orqali quyidagi didaktik vazifalarni bajaradi:

- o'quvchilarni mavzularni o'rganishga da'vat etadi, ishtiyok uyg'otadi;
- o'quvchiga axborot, ma'lumotlarni taqdim etishning, qidirib topishning mavjud usullari orqali bilimlarni kengaytirish imkonini beradi;

– mashgʻulotning borishi va natijalarini tekshirish, oʻz-oʻzini baholash va korreksiyalash, shuningdek, zarur koʻnikmalarni hosil qilish uchun oʻquv topshiriqlarini bajarish imkoniyatini oʻz ichiga oladi” [10; 36] kabi izohini keltirish bilan birga, amaliy darslarda oʻquv topshiriqlarini rejalashtirishda savollardan darsning dastlabki qismida foydalanish maqsadga muvofiqligini taʼkidlamoqchimiz.

Oliy taʼlimda har bir darsga 80 daqiqa ajratilishini hisobga olsak, “Fonetika va fonologiya; nutq apparati” mavzusi boʻyicha nazariy maʼlumotlarni mustahkamlashga 30 daqiqa ajratiladi va quyidagi savollar asosida maʼruza darsida egallangan bilimlar mustahkamlanadi:

1. Fonetika soʻzining maʼnosi nima?
2. Tabiatdagi tovush turlari haqida gapiring.
3. Nutq tovushining belgilarini sanang.
4. Nutq aʼzosi qaysilar?
5. Faol nutq aʼzolari ayting.
6. Nofaol nutq aʼzolari haqida gapiring.
7. Fonetika nimani oʻrganadi?
8. Tovush va fonemaning farqini ayting.
9. Fonologiya haqida nimalarni bilasiz?
10. Fonema qanday belgilarga ega?
11. Fonetik akustika haqida qanday maʼlumotga egasiz?
12. Nutq tovushlari artikulyatsiyasi deganda nimani tushunasiz?
13. Nutq aʼzolarining vazifalari nimalardan iborat?
14. Oʻzbek tilining fonetik vositalariga nimalar kiradi?
15. Unli fonemalar haqida fikr bildiring.
16. Undosh fonemalarning birlashtiruvchi va farqlovchi belgilari haqida gapiring.
17. Tovush va harf oʻrtasida qanday farq va oʻxshashlik bor?
18. Un paychalarining vazifasini tushuntirib bering.

Anʼanaviy taʼlimda savollar orqali bilimlarni mustahkamlashga alohida eʼtibor qaratiladi, ammo mashqlarni toʻgʻri tashkil etish ham juda zarur. Shu oʻrinda X.Muxitdinovanning “Mashq oʻquv mashgʻulotlarining alohida turi boʻlib, ular yordamida berilgan bilimlar asosida oʻquvchilarda tegishli malaka va koʻnikmalar shakllantiriladi” [9; 82] degan mulohazasi nihoyatda toʻgʻri boʻlib, mashqlar nutqiy koʻnikmalarni rivojlantiruvchi vosita sifatida qaraladi.

Til taʼlimida mashqlarning oʻrni juda katta. Til tizimi oʻzining koʻp qirraliligi, birliklarining struktural va funksional xususiyatlariga koʻra oʻzaro bogʻliqligi bilan ajralib turadigan hodisa, shu bois til taʼlimidagi mashqlar ham turli-tuman koʻrinishga va tuzilishga ega boʻladi. Shuning uchun ham, “Ona tili” fanidan “Fonetika, fonologiya va nutq apparati” mavzusi yuzasidan amaliy dars tashkil etilganda, albatta, mashqdan unumli va samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

1-mashq. Quyida berilgan tez aytishlarni bir nafasda aytishni mashq qiling. Qaysi tovushga asoslangan boʻlsa, shu tovushni hosil boʻlishida qaysi nutq aʼzolari ishtirok etayotganini chizmadan koʻrsating.

1. Asad asil asal saqlaydi.
2. Bulturgi burgutni bugun Urgutda koʻrdim.
3. Dono soʻzlar dona-dona,
Dono soʻzda koʻp marjona.
4. Erkin egatda ertagi ekinni ekdi.
5. Filbon – folchimas,
Folbin – lofchimas.
6. Gulsara gul saralab, gul sanadi.
7. Hunarmand xursand,

- Hunaridan xursand.
8. Jibljibon mehribon,
Jo'ja bilan jonajon.
9. Kichik kuchuk – kuchli kuchuk.
10. Qushlar qishloqda qishlar,
Qishni qordek olqishlar.

Nutq a'zolari

Nutq tovushlarini hosil qilishda ishtirok etadigan inson a'zolariga **nutq a'zolari** deyiladi. Nutq a'zolari:

1. O'pka
2. Tog'aylar
3. Un puychalari
4. Be'g'iz bo'shlig'i
5. Og'iz bo'shlig'i
6. Burun bo'shlig'i
7. Til
8. Lablar
9. Tishlar

1-rasm. Nutq a'zolari chizmasi.

Har bir talaba yuqoridagi tez aytishni yoddan tez va to'g'ri aytishni mashq qilar ekan, avvalo, matndagi unli yoki undosh tovushni aniq talaffuz qilish ko'nikmasi shakllanadi. Shuningdek, nutq apparati chizmasidan ushbu tovushlarning o'rnini va ularning fiziologik, akustik, artikulyatsion belgilarini aniqlash orqali nazariy ma'lumotlarni chuqurroq o'zlashtirishga erishadilar.

Fonetika va fonologiya bo'limlari nutqiy malaka bilan bevosita aloqador bo'lganligi bois ularni o'qitish vositalari ham bir-biriga chambarchas bog'liq. Shu nuqtayi nazardan mashq va topshiriq atamalariga o'zgacha yondashish zarur.

Topshiriq – bu mashg'ulotni boshqarish, tashkil etish, boshqa o'quv topshiriqlarni o'z ichida qamrab, talabani mashq qildirib, ko'nikmasini oshirish, savol orqali fikrlashga, mustaqil ishlashga yo'naltirish va oxirida egallangan bilim va ko'nikmalarni baholash vazifasini bajaradi.

Jumladan, quyidagi jadval vositasida berilgan topshiriq talabani o'ylashga, ma'lumotlarni qiyoslashga va eng maqbulini topishga yo'naltiradi.

1-topshiriq. Quyida jadvalning o'ng tomonida berilgan ta'riflarga mos keluvchi atamalarni jadvalning chap tomonidan toping va daftaringizga ko'chiring.

Fonologiya	ma'lum bir tilning fonetik tizimi til tarixi bilan bog'liq tarzda o'rganiladi
Xususiy fonetika	fonetik biliklar va hodisalar maxsus asboblarda yordamida tekshiriladi
Qiyosiy fonetika	muayyan tilning fonetik tizimi tarixiy jarayon va dalillarga bog'lanmagan holda o'rganiladi
Tarixiy fonetika	muayyan bir tilning fonetik

	xususiyatlari o'rganiladi. Masalan, o'zbek tili fonetikasi
Eksperimental fonetika	bir-biriga yaqin tillarning fonetik xususiyatlari qiyoslab o'rganiladi
Umumiy fonetika	muayyan tilning fonetik tizimi tarixan kelib chiqishi yozma manbalarga asoslanib o'rganiladi
Tavsifiy fonetika	dunyodagi barcha tillarning tovush tomoni va u bilan bog'liq hodisalarni o'rganadi

2-rasm. “Mosini toping” metodi uchun topshiriq jadvali.

Navbatdagi topshiriq yo'naltiruvchi xarakterda bo'lib, o'quvchida mustaqil ishlash orqali so'z boyligiga ega bo'lishga va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

2-topshiriq. So'zlarni o'qing. Har bir guruhdagi so'zlarning tovush tizimi jihatdan o'zaro va guruhlararo o'xshash hamda farqli tomonlarini tushuntiring.

1. Bil, dil, jil, zil, yil, mil, nil, sil, til, fil, xil, shil, qil, hil-hil; bol, gol, dol, lol, mol, pol, sol, tol, fol, xol, chol, shol, qol, hol; boy, voy, joy, loy, moy, poy, roy, soy, toy, choy, hoy; darz, tarz, farz, arz.

2. Barra, darra, zarra, karra, marra, g'arra, sharra; barcha, darcha, jarcha, zarcha, parcha, sharcha; jo'ra, ko'ra, so'ra, to'ra, xo'ra, sho'ra, qo'ra, g'o'ra.

3. Iz, il, im, in, ip, is, ich, ish; uz, uy, ul, un, ur, uf, uch, uk, uh; eg, ez, ek, el, ep, er, es, et, esh, eh; shod, shol, shom, shon, shox, shosh, shoh.

Ona tili darslarida har bir amaliy mashg'ulot orqali beriladigan savol, topshiriq va mashqlar ham talabanning hayotiy muammolarini yechishga yo'naltirishi lozim. Shuning uchun ham tanlanayotgan interfaol metodlar darsning nazariy va amaliy bilim-ko'nikmalar hosil qilish maqsadiga muvofiq bo'lishi zarur. Har bir amaliy darsda interfaol metodlardan foydalanish orqali talabalarning murakkab mavzularni oson o'zlashtirishlariga erishish mumkin. “Fonetika va fonologiya, nutq apparati” mavzusini **FSMU metodi asosida quyidagicha tashkil etiladi:**

1) metod haqida tushuncha beriladi;

2) metod asosida tarqatmalarda topshiriqlar beriladi. Topshiriqlar juftliklarda, kichik guruhlarda yoki individual bajarilishi mumkin.

Ta'rif:

Muayyan mavzu yuzasidan egallangan bilimlarni qoida va misollar asosida tushunish, sababini tushuntirish va qoida sosida xulosa chiqarishga asoslangan metod. O'zbekcha “fikr”, “sabab”, “misol”, “umumlashtirish” so'zlarining bosh harflaridan tashkil topgan.

3-rasm. FSMU metodi tavsifi.

Masalan:

F – nutq tovushlarining hosil bo'lishida burun bo'shlig'i qatnashadi.

S – chunki burun nafas olish va chiqarishda ishtirok etadi, ba'zi tovushlar talaffuzida havoning bir qismi burun bo'shlig'idan chiqadi

M – m, n, ng tovushlari

U – nutq apparatida burun bo'shlig'ining o'z o'rni bor, burun ham nutq apparatida muhim a'zoldan biri hisoblanadi.

Har bir talabaga mavzuni mustahkamlash uchun test topshiriqlari alohida taqdim etiladi.

1. Fonetik biliklar va hodisalar maxsus asboblarda yordamida tekshiriladigan fonetika turining nomi qaysi variantda berilgan?

- A) fonologiya
- B) eksperimental fonetika
- C) qiyosiy fonetika
- D) tavsifiy fonetika

2. So'z yoki qo'shimchalarning shakliy tomonini hosil qiladigan va ularning ma'nolarini farqlash, chegaralash vazifalarini bajariladigan birliklar qanday nomlanadi?

- A) fonetik birliklar
- B) nutq apparati
- C) til birliklari
- D) nutq tovushlari

3. Ustsegment (supersegment) birliklar qaysi javobda berilgan?

- A) unli va undosh tovushlar
- B) tovushlarning akustik, fiziologik va artikulyatsion tomoni
- C) urg'u, pauza, sintagma
- D) nutq apparati

4. Xalqasimon, piramidasimon, qalqonsimon tog'aylar hamda un paychalari nutq apparatining qaysi qismida joylashgan?

- A) nafas apparatida
- B) bo'g'iz bo'shlig'ida
- C) og'iz bo'shlig'ida
- D) burun bo'shlig'ida

5. Qaysi nutq a'zosi ovoz manbai hisoblanadi?

- A) o'pka
- B) tovush paychalari
- C) til
- D) lab

6. Nutq tovushlarining fizik xususiyatlarini tekshiradigan soha qanday nomlanadi?

- A) fonologiya
- B) nutq tovushlarining artikulyatsiyasi
- C) fonetik akustika
- D) fonetika

7. Tovush hosil qilishda u yoki bu nutq a'zosining faol qatnashgan qismi nima deyiladi?

- A) fizik akustika
- B) nutq tovushlarining tembri
- C) tovushning cho'ziqlik darajasi
- D) artikulyatsiya o'rni

8. Og'iz bo'shlig'i va burun bo'shlig'ining hajmi, shakliga, tovush paychalarida shovqinning qanday hosil bo'lishiga bog'liq hodisa qanday ataladi?

- A) tovushning cho'ziqlik darajasi
- B) nutq tovushlarining tembri
- C) nutq tovushlarining balandligi yoki pastligi
- D) nutq tovushlarining kuchi

9. Ma'lum vaqt ichida un paychalarining tebranish miqdoriga ko'ra har xil chiqishiga nima deyiladi?

- A) tovushning cho'ziqlik darajasi
- B) nutq tovushlarining tembri
- C) nutq tovushlarining balandligi yoki pastligi
- D) nutq tovushlarining kuchi

10. Quyida berilgan to'g'ri fikrni aniqlang?

A) nutq tovushlarining kuchi og'izning ochilish darajasiga bog'liq

B) nutq tovushlarining tebranish kengligi katta bo'lsa, tovush kuchsiz chiqadi

C) tovushning kuchi (intensivligi) - 1 sm^2 maydondan 1 minutda o'tadigan energiya miqdoridir

D) nutq tovushlarining kuchi ma'lum kenglikdagi maydondan ma'lum vaqtda o'tadigan energiya miqdori

Dars so'ngida amalga oshirilgan ishlar, talabalarining darsdagi faolligi muhokama qilinadi va xulosalanadi. Har bir dars so'ngida faol qatnashgan talabalar baholanadi va yangi darsda foydalanish uchun tavsiya qilinadigan adabiyotlar haqida qisqacha ma'lumot berilib, vazifa beriladi.

Xulosa qilib, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalariga fonetika o'qitishni samarali bo'lishiga erishish uchun amaldagi o'quv materiallarini bu boradagi muammolarni inobatga olgan holda takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Muhimi shuki, talabada, avvalo, o'quv soati uchun ajratilgan har bir daqiqadan, darsliklarda berilayotgan har bir ma'lumotdan unumli foydalanish ko'nikma hamda malakasini shakllantirish va rivojlantirish talab etiladi. Talabaga taqdim etilayotgan o'quv materiallari birgina muammo yoki mavzu doirasidagina emas, balki birdaniga talabada ikki yoki uch zaruriy (adabiy talaffuz, imlo savodxonligi, zarur so'z boyligi va mustaqil ishlash) malakalarini shakllantirishga xizmat qila olsa, ko'zlangan maqsadga erishish oson bo'ladi. Masalan, o'quvchiga til fanining bo'limlari haqida sof nazariy ma'lumotlarni ketma-ket taqdim etgandan ko'ra, ularda to'g'ri talaffuz va o'z fikrini rang-barang shakllarda aniq, ravon va sodda tarzda ifodalay olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qila oladigan amaliy jihatlarni o'rgatish lozim. "Ona tili" fanidan amaliy darslarni tashkil etilish rejalashtirilganda savol, topshiriq va mashqlarning mazmunini anglagan holda o'rinli va to'g'ri foydalanishga e'tibor berish darsda qo'yilgan maqsadni amalga oshirishda samarali hisoblanadi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2016. –14-б. (Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016. 14-b.)
 2. Hamroyevn M., Shodmonqulova D., Dosanov N. Ona tili va bolalar adabiyoti (1-qism: Ona tili) (darslik). Toshkent: Grandkondorprint, 2023. – 344 b.
 3. Hamroyev M., Muhammedova D., Shodmonqulova D., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh. Ona tili (darslik). Toshkent: TDPU, 2008.
 4. Ikromova R., Muhamedova D., Hamroyev M.. Ona tilidan mashqlar to'plami. Toshkent: TDPU, 2009.
 5. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Saryiev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Bayoz, 2022. – 304 b.
 6. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun, Ona tili va o'qish savodxonligi 2-sinf. –Toshkent, 2021. –120 b.
 7. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun, Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinf. –Toshkent, 2021. –104 b.
 8. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov Ona tili va o'qish savodxonligi 3-sinf. –Toshkent, 2022. –144 b.
 9. Muhiddinova H. Ta'lim bosqichlarida o'zbek tili o'qitilishi uzluksizligini ta'minlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish. Ped. f. nom-di diss. – Toshkent: TDPI, 2011. – 270 b.
- Ҳамроев Ғ. Она тилидан ўқув топшириқлари ишлаб чиқиш методикаси. Монография. Донишманд зийеси. –Тошкент. 2021. 157 б. (Hamroyev G'. Ona tilidan o'quv topshiriqlari ishlab chiqish metodikasi. Monografiya. Donishmand ziyosi. – Toshkent. 2021.157 b.)